

O'LDIRISH VA ZO'RLIK ISHLATIB QO'RQITISH JINOYATINING OBYEKTIV BELGISI

Yo'ldoshev Muhridin Tursunmurod o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Korrupsiyaga qarshi kurash va komplayens

nazorati yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada jinoyat huquqida bayon etilgan o'ldirish va zo'rlik ishlatib qo'rqitish jinoyatining obyektiv belgisi haqida atroflicha fikr bildirilgan. Milliy qonunchiligimizda jinoyat obyektini deb nimaga aytilishi haqida atroflicha to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Jinoyat, aqli raso, voyaga yetgan, jismoniy shaxs, obyekt, xavfli qilmish, yosh.

Annotation: this article gives a comprehensive view of the objective sign of the crime of murder and rape intimidation, which is stated in criminal law. In our national legislation, it is mentioned in detail about what is said to be the object of crime.

Keywords: crime, sane, adult, individual, object, dangerous act, age.

Аннотация: В данной статье подробно излагается объективный признак преступления убийства и запугивания с применением насилия, изложенный в уголовном праве. В нашем национальном законодательстве подробно говорится о том, что считается объектом преступления.

Ключевые слова: преступление, вменяемый, совершеннолетний, физическое лицо, объект, опасное деяние, возраст.

Jinoyatning obyektini jinoyat tarkibining elementlaridan biridir. Har qanday jinoyat shubhasiz u yoki bu obyektini tajovuz qilish bilan sodir etiladi. Shuning uchun jinoyat obyektini to'g'ri aniqlash jinoyatning huquqiy mohiyatini aniqlash, eng asosiysi, jinoyat obyektiga yetkazilgan zararga qarab, qilmishni to'g'ri kvalifikatsiya qilish imkonini beradi.

Jinoyat huquqi nazariyasida jinoyatning obyektiga deganda, jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar tushuniladi. Jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan har qanday ijtimoiy munosabat jinoyatning umumiy obyektiga hisoblanadi.¹ Masalan, Jinoyat kodeksi 2-moddasida: "Jinoyat kodeksining vazifalari shaxsni, uning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlat manfaatlarini, mulkni, tabiiy muhitni, tinchlikni, insoniyat xavfsizligini jinoyat tajovuzlardan qo'riqlashdan iboratdir", - deyilgan.²

Shuni ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonuni tomonidan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlar jinoyatning umumiy obyektiga hisoblanadi.

Ammo har qanday ijtimoiy munosabatlar ham jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan obyekt bo'lavermaydi, ba'zi ijtimoiy munosabatlar boshqa huquqiy normalar bilan qo'riqlanadi. Masalan, qarz beruvchi bilan qarzдор o'rtasida da'volar fuqarolik huquqi bilan tartibga solinadi.

Jinoyat obyektini aniqlash orqali aybdor qanday jinoyat (o'g'rilik, nomusga tegish, haqorat qilish va hokazolar)ni sodir etganligini aniqlashimiz mumkin.

Jinoyat huquqi nazariyasida jinoyatning obyekt : umumiy, maxsus, bevosita ob'ektlarga ajratiladi.

Umumiy obyekt deyilganda, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan barcha ijtimoiy munosabatlarning yig'indisi tushuniladi. Jinoyat kodeksi 2-moddasida muhofaza obyektlari sifatida shaxs, uning huquq va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlari, mulk, tabiiy muhit, tinchlik, insoniyat xavfsizligi ko'rsatilgan bo'lib, ularning hammasi birgalikda umumiy obyekt hisoblanadi. Jinoyatning umumiy obyektiga tushunchasi jinoyatning ijtimoiy-siyosiy mohiyatini ochib beradi. Umumiy obyekt barcha jinoyatlar uchun bitta, zero har qanday jinoyat u yoki bu ijtimoiy munosabatga zarar yetkazib, Jinoyat kodeksi bilan qo'riqlanadigan boshqa ijtimoiy munosabatlarga ham ziyon yetkazadi,

¹ M.H.Rustamboyev. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Toshkent. Ilm ziyo nashriyoti. 2006.

² O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Lex.uz

shuning uchun ijtimoiy munosabatlarning bir guruhiga emas, balki barchasiga ta'sir etadi.

Maxsus obyekt jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy mohiyatiga ko'ra bir-biriga o'xshash yoki yaqin bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni o'z ichiga oladigan ob'ektlar guruhidir.

Maxsus obyekt jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan umumiy obyektga kiruvchi bir-biriga yaqin yoki o'xshash ijtimoiy munosabatlarni o'z ichiga oladi. Bu ijtimoiy munosabatlar guruhiga obyektlarni erkin va pala-partish ravishda kiritmasdan ularning o'xshashligi (bir turdagiligi)ga qarab ajratiladi.

Maxsus obyekt Jinoyat kodeksi Maxsus qismidagi jinoyat huquqiy normalarni klassifikatsiya qilish asosida aniqlashadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismi xuddi shu tartibda, ya'ni maxsus ob'ektni hisobga olgan holda tuzilgan.

Maxsus obyektning to'g'ri aniqlash ijtimoiy xavfli harakatning xususiyati va ahamiyatini, uning qo'riqlanayotgan ijtimoiy munosabatlar tizimidagi o'rnini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, obyekt jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini va hususiyat aniqlashga yordam beradi.

Bevosita obyekt, deyilganida ijtimoiy xavfli tajovuz bevosita qaratilgan ijtimoiy munosabat tushuniladi. Aynan jinoyatning bevosita obyektini to'g'ri aniqlash jinoyatni kvalifikatsiya qilishda katta ahamiyat kasb etib, jinoyatga yarasha jazo tayinlashda muhim o'rin tutadi.³

Jinoyat sodir etilayotganida birdaniga bir necha bevosita obyektlarga zarar yetkazilishi mumkin. Ayrim hollarda bu jinoyatni kvalifikatsiya qilishga ta'sir etsa, boshqa hollarda ta'sir etmaydi, ammo jazo tayinlanishida hisobga olinishi lozim. Masalan, bosqinchilik (Jinoyat kodeksi 164-moddasi) ikki obyektli jinoyat hisoblanadi. Bosqinchilik sodir etishda aybdor shaxs o'z g'arar mulkiga tajovuz qilish bilan birga jabrlanuvchining sog'lig'iga ziyon yetkazadi. Bir jinoyat sodir

³ M.H.Rustamboyev. O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksiga sharh. Umumiy qism. Toshkent. Adolat. 2016

etilganida bir necha obyektga zarar yetkazilgan bo'lsa, obyektlar ichidan yetkazilgan zararining muhimligini Jinoyat kodeksi Maxsus qismidan aniqlanadi va u bevosita obyekt hisoblanadi.

Jinoyatning obyektiv tomoni ijtimoiy-xavfli qilmishning tashqi tomoni bo'lib, jinoyatning qanday sodir etilganligini ko'rsatadi. Aynan ijtimoiy xavfli qilmishning tashqi tomoni bir jinoyatni ikkinchisidan ajratish imkonini beradi, chunki bitta obyektga qilingan tajovuz ijtimoiy xavfli qilmishning xususiyati va darajasiga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, o'g'rilik yashirin sodir etilsa, talonchilik ochiqdan-ochiq, bosqinchilik esa jabrlanuvchining badaniga shikast yetkazilishiga olib kelgan hujum qilish bilan bog'liq bo'ladi.

Jinoyatning obyektiv tomoni asosan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi Maxsus qismi moddalari dispozitsiyasi va bandlarida ko'rsatiladi. Aynan moddaning dispozitsiyasida jinoyatning obyektiv tomoni ta'riflanadi, ko'rsatiladi.

Har qanday jinoyat turli harakat, ayrim hollarda esa harakatsizlik orqali sodir etiladi. Masalan, qasddan odam o'ldirish ko'pchilik hollarda faol harakat orqali sodir etiladi (pichoq urish, quroldan o'q otish, qandaydir narsa bilan qattiq, jarohat yetkazish, bo'g'ish va hokazolar), ammo xuddi shunday o'lim harakatsizlik (onaning o'z chaqalog'ini qasddan ovqatlantirmasligi, yordamga muhtoj holda yotgan shaxsin yordamsiz qoldirish va boshqalar) natijasida ham kelib chiqishi mumkin. Ya'ni har qanday ijtimoiy xavfli qilmish harakat yoki harakatsizlik natijasida sodir etilishi mumkin.

Yuqorida jinoyatning obyektini hamda obyektiv tomoni haqidagi fikrlarga to'xtalib o'tdik. Ularning yuridik sharhi bilan ham tanishib chiqdik. Endi esa o'ldirish va zo'rlik ishlatib qo'rqitish bilan sodir etiladigan jinoyatlarning obyektini va obyektiv tomonlarini yuridik jihatdan tahlil etamiz.

Jinoyat kodeksining 112-moddasida o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish jinoyati haqida to'xtalib o'tilgan bo'lib, mazkur jinoyatning bevosita

obyekti shaxsning hayoti va sogʻligi daxlsizligini kafolatlovchi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi.

Obyektiv tomondan JK 112-moddasida nazarda tutilgan jinoyat oʻldirish yoki zoʻrluk ishlatishda ifodalanadi. Koʻrib chiqilayotgan jinoyat obyektiv tomonining zaruriy belgilari quyidagilar hisoblanadi:

- 1) qoʻrqitishni aytish;
- 2) qoʻrqitishni amalga oshirilishidan xavfsirash uchun yetarliasoslarning mavjudligi (qoʻrqitishni amalga oshirishning realligi);
- 3) jabrlanuvchida qoʻrqitish amalga oshirilganda uning hayoti va sogʻligiga ziyon yetkazilishi mumkinligidan xavfsirashning paydo boʻlishi (qoʻrqitishning haqiqiyliigi).

Qoʻrqitishni aytish – bu qoʻrqitishni jabrlanuvchiga yetkazish, yaʼni jabrlanuvchining harakatlarini qoʻrqitayotgan shaxs manfaati yoʻlida oʻzgartirish yoki oʻch olish maqsadida jabrlanuvchiga ruhiy taʼsir koʻrsatishning alohida shakli hisoblanadi.

Qoʻrqitish deganda, obyektiv haqiqatni shaxsan jabrlanuvchiga yoki uchinchi shaxslar orqali (ogʻzaki, yozma tarzda, qurolni koʻrsatish orqali va boshq.) huquqqa xilof harakatlarni sodir etish maqsadi borligini yetkazish tushuniladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 112-moddasi 1-qismida qoʻrqitishning ikkita turi nazarda tutilgan – oʻldirish bilan qoʻrqitish va zoʻrluk ishlatish bilan qoʻrqitishdir.

Oʻldirish bilan qoʻrqitish deganda, boshqa kishini oʻldirish niyati borligi haqida xabardor qilishni tushunmoq lozim.

Zoʻrluk ishlatish bilan qoʻrqitish deganda, aybdorda jabrlanuvchining sogʻligiga shikast yetkazish niyati borligi tushunilmogʻi lozim.⁴

⁴ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi. III tom. Maxsus qism. Shaxsga qarshi jinoyatlar. Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar. Toshkent 2018.

112-modda matnida qanday zoʻrlik ishlatish haqida gap borayotganligi aytilmagan. Shu sababdan JK 112-moddasida har qanday ruhiy yoki jinoiy zoʻrlik ishlatish uchun javobgarlik belgilangan, deb tushunish lozim boʻladi.

Jismoniy zoʻrlik ishlatish – odam organizmiga uning raʼyiga xilof ravishda tashqi muhit omillari bilan gʻayriqonuniy taʼsir koʻrsatishdir.

Jismoniy zoʻrlik jumlasiga badanga har qanday darajadagi: ogʻir, oʻrtacha ogʻir yoki yengil shikast yetkazish kiradi. Ammo, umuman olganda, zoʻrlik bilan qoʻrqitish jismoniy daxlsizlikka har qanday zoʻravonlik tajovuzini sodir etish yuzasidan bildirilgan niyatni ham qamrab oladi, chunonchi, doʻpposlash yoki boshqacha harakatlar bilan qiynash bilan qoʻrqitishni qamrab oladi (JK 110-moddasi).

Qoʻrqitish mustaqil jinoyat sifatida bir qator shartlarga javob berishi kerak: xususan, u obyektiv jihatdan real boʻlishi, yaʼni umuman olganda yaqin vaqt ichida amalga oshirilishi lozim.

Qoʻrqitishni amalga oshirishning realligi, barcha ish holatlarini tahlil qilish va baholash orqali aniqlanadi: aybdor shaxsi (hayot yoki sogʻliqqa qarshi jinoyatlar uchun sudlanganlik holatining mavjudligi); jabrlanuvchi bilan ular oʻrtasidagi munosabat; qoʻrqitishni yetkazishning joyi, vaqti, holatlari va usullari; aybdorda jabrlanuvchini oʻldirish yoki uning sogʻligiga ziyon yetkazish vositasi boʻlishi mumkin boʻlgan qurolning mavjudligi.

Amalga oshirilishi mumkin boʻlmagan yoki roʻyobga chiqarilishi faraz qilingan holatlar yuz berishini taqozo etadigan qoʻrqitishni real deb topish mumkin emas. Masalan, odamni uning borish niyatida boʻlmagan u yoki bu shaharda, qishloqda paydo boʻlsa oʻldirish bilan qoʻrqitish. Shuningdek, hali umuman turmushga chiqish niyatida boʻlmagan ayolni boʻlgʻusi erini oʻldirish bilan qoʻrqitish ham real emas.

Qoʻrqitish aniq boʻlishi kerak, yaʼni jabrlanuvchiga muayyan zarar yetkazish niyatini ichiga olgan boʻlishi kerak. Bunda qoʻrqitishning aniqlik darajasi turlicha

bo'lishi mumkin: aybdor jabrlanuvchini o'ldirish yoki uning sog'ligiga ziyon yetkazishning usuli, quroli haqida aytmasligi mumkin, lekin jabrlanuvchida kuchli qo'rquv hosil qilish maqsadida aybdor unga o'ldirishni qanday usul va qurollardan foydalanib amalga oshirishi, bo'lajak qiynoqlar, azoblar va boshqalar haqida ma'lumot berishi mumkin.⁵

«Ovozingni o'chir, aks holda yomon bo'ladi», «afsuslanasan», «ko'radiganingni ko'rasan», «meni uzoq eslab qolasan» singari noaniq tUSDagi qo'rqitishlar javobgarlikni keltirib chiqarishi mumkin emas, chunki ular aniq bir zarar yetkazish niyatini o'z ichiga olmaydi. Albatta, bu aybdor jabrlanuvchiga qanday zarar yetkazmoqchi bo'lganini, ya'ni ko'zini o'yib olish, yuzini dabdala qilish, bichib qo'yish kabi shikast yetkazmoqchiligini mutlaqo aniq aytishi kerakligini bildirmaydi. Odatda, qo'rqitish unchalik aniq ma'lumotlarni o'z ichiga olmaydi.

Ammo, nima bo'lganda ham, agar so'z o'ldirish bilan qo'rqitish haqida borayotgan bo'lsa, odamni o'ldirishga bo'lgan muayyan niyat ifodalangan bo'lishi kerak.

Jinoiy jazoga loyiq qo'rqitish aniq bir shaxsga qaratilgan bo'lishi lozim. «Hammangni so'yaman», «hammangni o'ldiraman» kabi umumiy tUSDagi, biron-bir kishiga aniq qaratilmagan qo'rqitishlar shaxsni JK 112-moddasi bilan javobgarlikka tortish uchun asos bo'la olmaydi.

Qo'rqitishning zaruriy belgisi uning haqiqiyligidir.

JK 112-moddasi matnida qo'rqitishning haqiqiyligi uning amalga oshirilishidan xavfsirash uchun asoslar mavjud bo'lishi tariqasida ochib beriladi. Jabrlanuvchiga amalga oshirilishidan xavfsirash uchun asoslar beradigan sifatlarga ega bo'lgan qo'rqitish haqiqiy deb topilmog'i lozim. Jabrlanuvchida qo'rqitishning amalga oshirilishidan xavfsirash uchun asoslar bo'lgan yoki yo'qmidi degan masalani hal qilishda aybdor aytgan so'zlarning mazmunini, qo'rqitishga sabab

⁵ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi. III tom. Maxsus qism. Shaxsga qarshi jinoyatlar. Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar. Toshkent 2018.

bo'lgan mojaroning jiddiyligini, keskinligini, qo'rqituvchi va qo'rqitiluvchi o'rtasida vujudga kelgan munosabatlar xususiyatini hisobga olish kerak bo'ladi. Qo'rqitishning jabrlanuvchi tomonidan idrok etilishiga vaziyat ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, hech kimdan yordam olish mumkin bo'lmagan xilvat joyda, subyektning harakatlari natijasida atrofdagilarning ochiq-oydin uni qo'llab-quvvatlashi va boshqa shu singari holatlarda bo'lishi mumkin.

Qo'rqitish, ya'ni tahdid qilish usullari har xil bo'lishi mumkin. Ko'pincha u kimga qaratilgan bo'lsa, bevosita o'shanga og'zaki aytiladi. Lekin u yozma ravishda (xat orqali), telefon, telegraf orqali, qurolni yoki uning o'rnini bosuvchi narsani ko'rsatish yo'li bilan, ramziy belgilar orqali, biron-bir narsani unga o'qalib, badaniga pichoq tirab bildirishi mumkin.

O'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish aybdor qo'rqitishning mazmuni (mohiyati) jabrlanuvchiga ma'lum bo'lishi uchun o'ziga bog'liq bo'lgan hamma narsani qilgan paytidan e'tiboran tamom bo'lgan jinoyat deb topilishi lozim.

Bundan tashqari o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish jinoyati jinoyat kodeksining 164-165-moddalari bilan ham klasifikatsiya qilinadi.

Jinoyat kodeksining 164-moddasi "Bosqinchilik" deb nomlanib, mazkur jinoyatning ijtimoiy xavfliligining yuqoriligi, avvalo, shu bilan bog'liqki, bu jinoyat natijasida o'zganing mol-mulki egallab olinayotganda jabrlanuvchilarning hayoti yoki sog'lig'iga ham ziyon yetkaziladi yoxud bunday ziyon yetkazilishi uchun real xavf vujudga keladi.

Bosqinchilikning bevosita asosiy obyekt sifatida o'zganing molmulkini muhofaza qilishni ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar, bevosita qo'shimcha obyekt sifatida esa, fuqarolarning hayoti yoki sog'lig'i xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy munosabatlar namoyon bo'ladi.

Obyektiv tomondan bosqinchilik o'zganing mol-mulkini talon-toroj qilish maqsadida shu mulkning egallanishiga qarshilik ko'rsatgan shaxsning hayoti yoki

sogʻligʻi uchun xavfli boʻlgan zoʻrlik ishlatish yoxud shunday zoʻrlik ishlatish bilan qoʻrqitib hujum qilishda ifodalanadi.

Bosqinchilik sodir etishdagi hujum qonunga xilof ravishda ochiqdanochiq yoki yashirin ravishda toʻsatdan jabrlanuvchiga, yaʼni mulkdorga, mol-mulkka qonuniy ravishda egalik qiluvchi mulk egasiga, shuningdek, talon-toroj qilishga qarshilik koʻrsatayotgan boshqa uchinchi shaxslarga zoʻrlik ishlatib gʻayriqonuniy taʼsir koʻrsatishda ifodalanadi.

Bosqinchilikda ishlatiladigan zoʻrlik jismoniy yoki ruhiy boʻlishi mumkin. Odatda, bosqinchilikda zoʻrlik ishlatish hujum bilan ayni bir vaqtda sodir boʻladi, ammo bevosita hujumdan keyin kuch ishlatilishi hollari ham uchraydi. Hujum boshqa bir shaxsga qaratilib, mol-mulkni egallashga toʻsqinlik qilmoqchi boʻlgan boshqa shaxsga nisbatan zoʻrlik ishlatilgan hollar ham uchraydi.

Hayot uchun xavfli boʻlgan zoʻrlik ishlatish deganda, Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining qaroriga koʻra, «uning ishlatilishi jabrlanuvchining hayoti uchun aniq boʻlgan xavfni vujudga keltiruvchi holat (masalan, jabrlanuvchini boʻgʻish, boshini suv ostida ushlab turish va h.k.) tushuniladi.

Sogʻliq uchun xavfli boʻlgan zoʻrlik ishlatish deganda, jabrlanuvchiga sogʻligʻining buzilishiga sabab boʻlgan tan jarohati yetkazish yoki shunday tan jarohatini yetkazish xavfini tugʻdiruvchi harakatlar tushuniladi»⁶

Jinoyat kodeksining 165-moddasi “Tovlamachilik” deb nomlanib, tovlamachilikning bevosita asosiy obyekti talon-toroj qilinayotgan mol-mulkni tartibga solishga qaratilgan ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi. Bevosita qoʻshimcha obyekti tovlamachilik natijasida tajovuz qaratilgan jabrlanuvchining qonun bilan qoʻriqlanadigan shaxsiy huquqlari hisoblanadi.

⁶ Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1999 yil 30 apreldagi «Oʻzgalar mulkini oʻgʻirlik, talonchilik va bosqinchilik bilan talon-toroj qilish jinoyat ishlari boʻyicha sud amaliyoti toʻgʻrisida»gi 6-sonli qarori (Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2002 yil 14 iyundagi 10-sonli qaroriga asosan kiritilgan oʻz- gartirish va qoʻshimchalar bilan) // Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumi qarorlari toʻplami. 1991—2006, 1-jild. — T.: «Oʻqituvchi» NMIU, 2007. — 222-b. (keyingi oʻrinlarda — Toʻplam, 1-jild)

Tovlamachilikning qo‘shimcha obyektini aybdor tomonidan qo‘llaniladigan ruhiy zo‘rlikning xarakteri bilan tavsiflanadi. Masalan, zo‘rlik ishlatishda qo‘llaniladigan tahdidida fuqaroning sog‘lig‘ini ta‘minlashga qaratilgan, jabrlanuvchi sir saqlanishini xohlaydigan shaxsiy daxlsizligi, sha‘ni, qadr-qimmatini tahqirleydigan ma‘lumotlarni oshkor etish bilan bog‘liq ijtimoiy munosabatlar namoyon bo‘lishi mumkin.

Obyektiv tomondan tovlamachilik jabrlanuvchi yoki uning yaqin kishilariga zo‘rlik ishlatish, mulkka shikast yetkazish yoki uni nobud qilish yoxud jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo‘lgan ma‘lumotlarni oshkor qilish bilan qo‘rqitib o‘zgan mulkni yoki mulkiy huquqni topshirishni, mulkiy manfaatlar berishni yoxud mulkiy yo‘sindagi harakatlar sodir etishni talab qilish yoxud jabrlanuvchini o‘z mulki yoki mulkka bo‘lgan huquqini berishga majbur qiladigan sharoitga solib qo‘yishda ifodalanadi.⁷

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. M.H. Rustamboyev. Jinoyat huquqi. Umumiy qism. Toshkent. Ilm ziyo nashriyoti. 2006.

2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. Lex.uz

3. M.H. Rustamboyev. O‘zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksiga sharh. Umumiy qism. Toshkent. Adolat. 2016

4. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat huquqi. III tom. Maxsus qism. Shaxsga qarshi jinoyatlar. Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar. Toshkent 2018.

5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1999 yil 30 apreldagi «O‘zgar mulkini o‘g‘irlik, talonchilik va bosqinchilik bilan talon-toroj qilish jinoyat ishlari bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida»gi 6-sonli qarori (O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2002 yil 14 iyundagi 10-sonli qaroriga asosan kiritilgan o‘z- gartirish va qo‘shimchalar bilan) // O‘zbekiston Respublikasi Oliy

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi...// To‘plam. 1-jild.

sudi Plenumi qarorlari to'plami. 1991—2006, 1-jild. — T.: «O'qituvchi» NMIU, 2007. — 222-b. (keyingi o'rinlarda — To'plam, 1-jild)

6. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi...// To'plam. 1-jild